

TIFLOPSIXOLOGIYA VA UNING RIVOJLANISH TARIXI

Qo‘chqorova Dilnoza Sherboboyevna

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti Ijtimoiy fanlar
fakulteti 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada, psixologiya, maxsus pedagogika va shu bilan bir qatorda defektologiya kabi bir qancha fan sohalarini qamrab oluvchi tiflopsixologiya va uning rivojlanish tarixi, bosqichlari to‘g‘risida qarashlar keltirib o‘tilgan. Ko‘rish qobiliyati yo‘q yoki zaif odamlarda idrok, xotira va tafakkurning xususiyatlarini, ta‘lim va tarbiya orqali tuzatish mexanizmlarini o‘rganildi va ilmiy jihatda asoslashga harakat qilindi.

Kalit so‘zlar: tiflopsixologiya, defektologiya, pedagogika, idrok, xotira, tafakkur, zaif ko‘rish, psixologiya, psixika, ko‘rlik, mexanizm, faoliyat, maxsus soha, harakat, fikrlash va boshqalar.

Abstract: In this article, views on the history and stages of typhlopsychology, which covers several fields of science such as psychology, special pedagogy, and defectology as well as its development history, are presented. The characteristics of perception, memory and thinking in people with no or weak vision, the mechanisms of correction through education and training were studied and an attempt was made to justify it scientifically.

Key words: typhlopsychology, defectology, pedagogy, perception, memory, thinking, low vision, psychology, psyche, blindness, mechanism, activity, special field, movement, thinking, etc.

Абстрактный: В статье представлены взгляды на историю и этапы тифлопсихологии, охватывающей несколько областей науки, таких как психология, специальная педагогика и дефектология, а также история ее развития. Изучены особенности восприятия, памяти и мышления у людей без или со слабым зрением, механизмы коррекции посредством воспитания и тренировки и предпринята попытка научно обосновать это.

Ключевые слова: тифлопсихология, дефектология, педагогика, восприятие, память, мышление, слабовидение, психология, психика, слепота, механизм, деятельность, специальная область, движение, мышление и др.

Kirish: Biz ko‘p marotaba tiflopsixologiya, defektologiya va shunga o‘xshash maxsus fan sohalari, psixologiyaning bo‘limlari to‘g‘risida eshitganmiz, kitoblarda o‘qiganmiz. Xo‘sh, aslida bu terminlarning asl ma‘nosi qanday. Tiflopsixologiya nima degani? “Tiflopsixologiya psixologiyaning ko‘zi ojiz va ko‘rlarning psixik rivojlanish xususiyatlarini o‘rganuvchi bo‘limidir. Ko‘rish qobiliyati yo‘q yoki zaif odamlarda idrok, xotira va tafakkurning xususiyatlarini, ta‘lim va tarbiya orqali tuzatish mexanizmlarini o‘rganadi. Ko‘zi ojizlar va zaif ko‘rganlarni ijtimoiylashtirish va ishga tayyorlashda juda muhim rol o‘ynaydi”.¹ Bu sohaning o‘ziga xos maqsad va vazifalari mavjud. Ular quidagilar: Tiflopsixologiyaning vazifalari:

- Ko‘rlik va zaif ko‘rish uchun kompensatsiya mexanizmlarini o‘rganish;
- Ko‘rish qobiliyati buzilgan odamlarning imkoniyatlarini aniqlash;
- Ko‘rishda nuqsoni bo‘lgan shaxslar bilan tuzatish-pedagogik ishning psixologik asoslarini ishlab chiqish;
- Ko‘rishda nuqsoni bo‘lgan odamlarning jamiyatga integratsiyalashuvining psixologik asoslarini ishlab chiqish.

Ushbu sohaning bir qancha o‘ziga xos bo‘lgan usul va uslublari, metodlari mavjud. Tiflopsixologiya umumiy psixologiyadan usullarni oladi va ularni o‘z ehtiyojlarini hisobga olgan holda o‘zgartiradi. Usullarga quyidagilar kiradi: laboratoriya va tabiiy tajriba, kuzatish, faoliyat mahsulotlarini o‘rganish, sotsiometriya.

Adabiyotlar tahlili: Davrning turli muddatlarida ya‘ni uzoq o‘tmishdan to bugungi kunga qadar bo‘lgan vaqtda ko‘zi ojiz yoki ko‘rishda nuqsoni mavjud bo‘lgan shaxslarga nisbatan olimlarning jiddiy qiziqishlari mavjud bo‘lgan va bu qarashlar o‘tgan asrlardan to bugunga qadar davom etib kelmoqda. Jumladan, “19-20-asrlarda Ko‘zi ojizlar psixikasini tahlil qilishga birinchi urinishlar D. [Didro](#) o‘zining “Ko‘rlarni

¹ <https://surdo-center.ru/chto-takoe-tiflopsihologiya>.

tarbiyalash uchun ko‘rlarga maktub” asarida qilingan. Shundan so‘ng, ko‘rlar psixikasiga oid asarlarda tendentsiya paydo bo‘ladi. Bu asarlarni ko‘rlarning o‘zlari tafakkur asosida yozadilar. Bu asarlar orasida eng mashhuri M. Sizeranning “Ko‘rlarning ko‘zi ojiz” asaridir. Mahalliy tiflopsixologiyaning paydo bo‘lishi 19-asrning ikkinchi yarmida psixologiya fanining rivojlanishi bilan bog‘liq. Ko‘rish qobiliyati zaif odamlarni o‘rganish muammolari 19-asrning oxirida Rossiyada o‘qituvchilar, psixologlar va shifokorlarning asarlarida ishlab chiqila boshlandi. Ko‘rishda nuqsoni bo‘lgan odamlarning aqliy rivojlanishiga oid birinchi asarlar davriy nashrlarda paydo bo‘ldi. Ular orasida muhim asarlar: G. P. Nedler "Ko‘rlarning eng baxtsiz" (1889), M.Dyufur " Ko‘rlar fiziologiyasi to‘g‘risida" (1894), G. I. Chelpanova "Ko‘rlar psixologiyasining ocherklari" (1894). Mualliflar ko‘rish qobiliyati zaif odamlarning aqliy rivojlanishining turli muammolarini ko‘taradilar va kompensatsiya imkoniyatlari haqida gapiradilar. G. P. Nedler ko‘rlarning aqliy rivojlanishining chuqur o‘ziga xosligini qayd etadi. Uning fikricha, odamni har qanday muhim tashqi tuyg‘udan mahrum qilish hissiy a‘zolarga ega bo‘lgan odamning intellektual rivojlanish darajasiga erishib bo‘lmaydi. M.Dyufur o‘z ishida ko‘rlarning psixofizik rivojlanishining ayrim xususiyatlarini ko‘rib chiqadi. Ko‘zi ojiz odamlarning masofadagi to‘siqlarni aniqlash muammosini tahlil qilib, muallif bu ko‘rlarda eshitish qobiliyatini faollashtirish natijasida mumkin bo‘lishini ta’kidlaydi. Mashhur rus psixologi G.I.Chelpanov o‘z ishida ko‘rlarning eshitish keskinligi va ularning kosmosda tovushni lokalizatsiya qilish qobiliyatini eksperimental o‘rganish natijalarini taqdim etadi. Tajriba natijasida ko‘r odamlarning eshitish sezuvchanlik chegaralari normal ko‘rish qobiliyatiga ega bo‘lganlarga qaraganda pastroq ekanligi aniqlandi. Muallif ma’lum hollarda ko‘rlikda eshitish sezgirligi chegaralarining oshishini me’yorga nisbatan e’tiborning intensivligi oshishi bilan izohlaydi. G.I.Chelpanovning so‘zlariga ko‘ra, ko‘rlar birinchi navbatda e’tibor va xotirani rivojlantiradi, shu bilan birga: "Ularning g‘oyalar doirasi tovush va teginish sohasi bilan cheklangan va bu uning aqliy konstruktsiyalari tabiatida juda o‘ziga xos iz qoldirishi kerak”²

² <https://ru.wikipedia.org/wiki/F>

20-asrning boshlarida davriy nashrlarda ko‘rish qobiliyati zaif odamlarni o‘rganish jarayonining holatini aks ettiruvchi bir qator maqolalar paydo bo‘ldi. Keling, eng muhim va xarakterli namunalarni ko‘rib chiqaylik. V. Meker o‘zining "Ko‘rlarning estetik tarbiyasi" (1903) asarida obyektlarning fazoviy va moddiy xususiyatlarini taktil idrok etish ko‘rlar uchun juda qulay ekanligini ta’kidlaydi. Muallif ko‘zi ojizlarning ruhiy holati va shaxsiy xususiyatlarini tahlil qiladi. Uning fikricha, ko‘rish qobiliyati zaif odamlar ko‘pincha his-tuyg‘ulari va xarakteridagi o‘zgarishlarni boshdan kechirishadi. Ko‘rlarning sezgilari ko‘rlarga qaraganda tezroq rivojlanadi va to‘liqlik va chuqurlikka erishadi.

Natijalar: Ko‘zi ojizlar ruhiyatining o‘ziga xos xususiyatlariga bag‘ishlangan maqolalarning yuqoridagi tahlilidan shifokorlar, o‘qituvchilar, psixologlar tomonidan ushbu muammoning rivojlanishiga katta qiziqish borligini ko‘rish mumkin. Ko‘rishda nuqsoni bo‘lgan odamlarni o‘rganish muammosi shifokorlar va psixologlarning asr boshlarida yozilgan bir qator asarlarida yanada chuqurroq ishlab chiqilgan. Bunday ishlarga namuna qilib: A. A. Krogius, V. I. Rudnev, G.I.Surovlarning ijodiy ishlarini keltirib o‘tish mumkin. Ro‘yxatda keltirilgan mualliflarning tadqiqotlari bir-biridan sezilarli darajada farq qiladi. A.A.Krogiusning ishi ko‘rlar psixologiyasi sohasidagi fundamental tadqiqotlardir. Qolgan ikkita maqola mualliflar tomonidan o‘tkazilgan ko‘r odamlarni o‘rganish natijalarining qisqacha tavsifi. Keling, ushbu ishlarning asosiy qoidalarini ko‘rib chiqaylik. Tibbiyot fanlari doktori V.I.Rudnevning “Ko‘rlar psixologiyasi” (1910) asarida muallif bitta ko‘r odam misolida ko‘rishda nuqsoni bo‘lgan kishilarga xos bo‘lgan ruhiy xususiyatlarni o‘rganadi. Tadqiqot turli mualliflarning pozitsiyalarini taqdim etadi, ularni ma’lum bir ko‘r odamni o‘rganish natijalari bilan taqqoslaydi va ularni tasdiqlaydi yoki aksincha rad etadi. 8 oyligida ko‘r bo‘lgan bemorni batafsil o‘rganish natijasida, tadqiqot vaqtida muallif quyidagi xulosalarga keladi:

1.Bemor uchun asosiy analizator eshitishdir.

2.Uning tasavvuri ko‘ruvchi odamning tasavvuridan butunlay farq qiladi. Tasavvurda eshitish va mushak-taktil tasvirlar ustunlik qiladi.

Tadqiqotchining fikriga ko‘ra, ko‘r odamda kosmos tuyg‘usini kosmos g‘oyasidan farqlash kerak. Ko‘r odam uchun "cheksizlik" tushunchasi hissiyot bilan bog‘liq. Ko‘r odamda obyektgacha bo‘lgan masofani his qilish eshitish sezgilari bilan bog‘liq. G.I.Surov «Ko‘rlarning fiziologik xususiyatlari haqida qisqacha ocherk» (1912) asarida ko‘rlarning psixofizik rivojlanishi haqidagi kuzatishlarini qisqacha bayon qiladi. Asarning asosiy xulosasi shundan iboratki, muallifning fikriga ko‘ra, ko‘rlik - bu insonning psixofizik rivojlanishiga tubdan ta‘sir qiladigan jismoniy nuqson. Bu tananing rivojlanishining jismoniy, aqliy va axloqiy jihatlariga ta‘sir qiladi.

Muhokama: Xuddi shu masala bo‘yicha ikkinchi seriyali tajribalar Binet usulida, elektr qo‘ng‘irog‘ini ogohlantiruvchi sifatida ishlatib, tez va jimgina yoy bo‘ylab harakatlantirildi. Eshitish hissini o‘rganish natijasida muallif sog‘larga qaraganda ko‘rlarda mukammalroq degan xulosaga keladi. Muallifning so‘zlariga ko‘ra, ko‘pchilik ko‘rlar motor-taktil tipidagi emas, balki eshitish tipidagi odamlardir. Asar ko‘rlarning "oltinchi tuyg‘usi" deb ataladigan, ya‘ni masofadagi to‘siqlarni his qilish qobiliyatini o‘rganishga juda ko‘p joy ajratadi. Muallif xorijiy va mahalliy tadqiqotchilarning yondashuvlarini batafsil ko‘rib chiqadi va o‘z tadqiqotlari bilan tasdiqlangan gipotezasini ifodalaydi. Muallifning fikricha, ko‘zi ojiz odamlar o‘zlarining saqlanib qolgan sezgi organlaridan birining faoliyati natijasida uzoqdagi to‘siqlarni sezadilar. A.A.Krogius bu saqlanib qolgan sezgi haroratni qabul qilish deb hisoblaydi. Aynan shu narsa ko‘rlarga masofadagi narsalarni sezish imkonini beradi. Tadqiqotda taktil va taktil-motor sezgilarni o‘rganishga katta e‘tibor berildi.

Muammoning yechimi: Muallif motor-taktil sezgilar yordamida shakllangan ko‘r odamlarning g‘oyalari to‘g‘riligini tekshiradi. Tadqiqotchi ko‘paytirish va taqqoslash usullaridan foydalanadi. Tajriba davomida turli uzunlikdagi, burchakli va egri chiziqli to‘g‘ri chiziqlar sezildi. Palpatsiya uchta usulda amalga oshiriladi:

- ko‘rsatkich barmog‘ining harakati,
- bir qo‘lning bosh barmog‘i va ko‘rsatkich barmog‘ining qarama-qarshiligi va bir vaqtning o‘zida harakatlanishi,
- qarama-qarshilik va ikkala qo‘lning ko‘rsatkich barmoqlarining bir vaqtning o‘zida harakati.

Tadqiqotlar natijasida A. A. Krogius taktil-motor sezgilar yordamida hosil boʻlgan gʻoyalar koʻrlarda koʻrlarga qaraganda kamroq aniqroq degan xulosaga keladi. Tahlil qilinayotgan ishlarga qoʻshimcha ravishda, A. A. Krogius koʻrlarning kognitiv imkoniyatlariga oid tadqiqotlari natijalarini taqdim etadigan bir qator maqolalarni nashr etadi.

Xulosa: Biz ushbu maqolamizda nogironligi mavjud shaxslarning nogironlik turi (qaysi taʼna aʼzosi boʻyicha) va guruhi (1, 2, 3) qay darajada boʻlmasin ularning ijtimoiy qatlamda moshlashishida, insonlar bilan muloqot va munosabatlarida, turli xil adaptatsiyasida kelib chiqishi mumkin boʻlgan holatlarni koʻrib chiqdik. Fikrlarimizni turfa xil ilmiy dalillar asosida isbotlashga harakat qildik. Tiflopsixologiya fanining, ushbu yoʻnalish va sohaning ahamiyati hayotimizda ne qadar buyuk ekanligini guvohi boʻldik. Olib borilgan ilmiy tadqiqotlar natijalariga tayanadigan boʻlsak, insondagi qaysidir bir sezgi izchilligining izdan chiqishi, boshqa biririning kuchayishi yoki aksincha, susayishiga sabab boʻlishi mumkin. Shunday ekan atrofimizda nogironligi mavjud boʻlgan shaxslarini uchratganimizda ularga yordam qoʻllarini uzatishni unutmaylik.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://surdo-center.ru/chto-takoe-tiflopsihologiya>.
2. <http://psi.webzone.ru/st/092500.htm>
3. “Maxsus psixologiya (Tiflopsixologiya)- N.S.Abidova/ T-2017
4. Ермков В.Р, Якунин ПА. Основы тифлопедагогика. М.: Владос, 2000.
5. Каримова В.М. Психология, Т., 2002,
6. Крилов А.А. Адаптация внешних средств деятельности /Дефектология. - М.: Проспект, 1998.
7. Фозиев Э.Г Умумий психология. 1-2 китоб, - Т.2002